

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

SCIENCE AND TECHNOLOGIES

ResearchGate Google Scholar

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

I^{WORLD} I^{of} JOURNALS

ISSN DOAJ

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

lrc-els.com

26 MARCH 2024
ALMATY, KAZAKHSTAN

X International Scientific and practical conference “**SCIENCE and TECHNOLOGIES**”

УДК 37.0
ББК 74.00
С 14

Main editor: G. Shulenbaev

Editorial colleague:

B. Kuspanova
Sh Abyhanova

International editorial board:

R. Stepanov (Russia)
T. Khushruz (Uzbekistan)
A. Azizbek (Uzbekistan)
F. Doflat (Azerbaijan)

С 14

X Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**» [ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ / ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ / НАУКА О ЗЕМЛЕ / БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ] /сост.: Б.Куспанова и.т.д – г. Алматы, Казахстан, 2024 – 95 стр.

ISBN 978-601-332-668-9

X International scientific-practical conference «**SCIENCE and TECHNOLOGIES**», includes reports of scientists, students, undergraduates and school teachers from different countries (Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Russia, Uzbekistan, China, Turkey, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Georgia, Bulgaria, Mongolia). The materials of the collection will be of interest to researchers, teachers, teachers of secondary schools, colleges, undergraduates, students of educational and scientific institutions.

X Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**», включают доклады ученых, студентов, магистрантов и учителей школ из разных стран (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Россия, Узбекистан, Китай, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Молдавия, Туркменистан, Грузия, Болгария, Монголия). Материалы сборника будут интересны научным сотрудникам, преподавателям, учителям средних школ, колледжей, магистрантам, студентам учебных и научных учреждений.

УДК 37.0
ББК 74.00

ISBN 978-601-332-668-9

DOI 10.24412/2709-1201-2024-2-8-17

UOT 574.9

BIOCOĞRAFI BÖLGÜ VƏ RAYONLAŞMA İŞLƏRİNDƏ BIOGEOKİMYƏVİ METODLARIN TƏTBİQİ HAQQINDA.

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU

“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

Xülasə. Biocoğrafiya elminin in kişafında ekologiya və fiziki-coğrafiya elmləri ilə yanaşı biogeokimya elmi də mühüm rol oynayır. Burada biofil elementlərin (C, P, N, K, Ca, Fe, J, F, Co, Zn və s.) bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin çoxalma və yayılma proseslərinə təsiri öyrənilir.

Dünya üzrə biocoğrafi hakimiyyətliklərin fərqləndirilməsi üçün vacib olan fiziki coğrafi, bioloji və biogeokimyəvi xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 1) ərazinin okeanlar və dağ silsilələri ilə bir-birindən ayrılması; 2) eyniadlı daimi hava kütlələrinin təsiri altında olması; 3) fərqli biofil kimyəvi elementlərin tipomorfluğu; Holarktik hakimiyyətlikdə – N (azot), Oriental hakimiyyətlikdə – K (kalium), Afrotrop hakimiyyətlikdə – P (fosfor), Neotrop hakimiyyətlikdə – C (karbon), Paleotrop hakimiyyətlikdə – Ca (kalsium) və Antarktik hakimiyyətlikdə – Fe (dəmir); 4) biosenozun indikatoru sayılan edifikator bitki növlərinin assosiasiyasına malik olması; Holarktik hakimiyyətlikdə – palıd-şam, Oriental hakimiyyətlikdə – bambuk-kokos palması, Afrotrop hakimiyyətlikdə – banan-baobab, Neotrop hakimiyyətlikdə – kofe-kakao, Paleotrop hakimiyyətlikdə – evkalipt-ağacabənzər ayıdöşəyi və Antarktik hakimiyyətlikdə – mamur-ciyərotu; 5) fərqli yırtıcı heyvanların hakimiyyəti: Holarktik hakimiyyətlikdə – canavar, Oriental hakimiyyətlikdə – pələng, Afrotrop hakimiyyətlikdə – şir, Neotrop hakimiyyətlikdə – yaquar, Paleotrop hakimiyyətlikdə – varan və Antarktik hakimiyyətlikdə – dəniz pişikləri.

Açar sözlər: biocoğrafiya, biocoğrafi rayonlaşma, tipomorf bitkilər, biofil elementlər, biogeokimyəvi arqumentlər.

ON THE APPLICATION OF BIOGEOCHEMICAL METHODS IN BIOGEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND ZONATION.

MUSTAFABEYLI HUSEYN LUTVALI OGLU

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

GAHRAMANOV MURAD AKIF OGLU

Scientific worker of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

Summary. In the development of the science of biogeography, along with the sciences of ecology and physical geography, the science of biogeochemistry plays an important role. Here the influence of biophilic elements (C, P, N, K, Ca, Fe, J, F, Co, Zn, etc.) on the processes of reproduction and distribution of plants, animals and microorganisms is studied.

Physiographic, biological and biogeochemical characteristics important for the identification of biogeographic kingdoms throughout the world are the following: 1) division of territory by oceans and mountain ranges; 2) being under the influence of constant air masses of the same name; 3) typomorphism of various biophilic chemical elements; In the Holarctic authority (Kingdom)– N (nitrogen), in the Oriental authority – K (potassium), in the Afrotropical authority – P (phosphorus), in the Neotropical authority – C (carbon), in the Paleotropical authority– Ca (calcium) and in the Antarctic authority – Fe (iron); 4) the presence of an association of edificatory species, which is considered an indicator of biogenesis; in the Holarctic authority – oak-pine, in the Oriental authority – bamboo-coconut palm, in the Afrotropical authority – banana-baobab, in the Neotropical authority– coffee-cocoa, in the Paleotropical authority – eucalyptus-tree fern and in the Antarctic authority – liverwort moss; 5) The dominance of various predatory animals: Wolf in the Holarctic authority, Tiger in the Eastern authority, Lion in the Afrotropical authority, Jaguar in the Neotropical authority, Monitor lizard in the Paleotropical authority and sea cats in the Antarctic authority.

Key words: *biogeography, biogeographic zoning, typomorphic plants, biophilic elements, biogeochemical arguments.*

О ПРИМЕНЕНИИ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В БИОГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ И РАЙОНИРОВАНИИ.

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ,

Доктор философии в области геологии-минералогии,

Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

КАХРАМАНОВ МУРАД АКИФ ОГЛЫ,

Научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Резюме. *В развитии науки биогеографии, наряду с науками экологией и физической географией, важную роль играет наука биогеохимия. Здесь изучается влияние биофильных элементов (C, P, N, K, Ca, Fe, J, F, Co, Zn и др.) на процессы размножения и распространения растений, животных и микроорганизмов.*

Физико-географические, биологические и биогеохимические характеристики, важные для выделения биогеографических царств во всем мире, следующие: 1) разделение территории океанами и горными хребтами; 2) нахождение под воздействием постоянных одноименных воздушных масс; 3) типоморфизм разных биофильных химических элементов; В Голарктическом царстве – N (азот), в Ориентальном царстве – K (калий), в Афротропическом царстве – P (фосфор), в Неотропическом царстве – C (углерод), в Палеотропическом царстве – Ca (кальций) и в Антарктическом царстве – Fe (железо); 4) наличие ассоциации видов-эдификаторов, что считается показателем биоценоза; в Голарктическом царстве – дуб-сосна, Ориентальном царстве – бамбуково-кокосовая пальма, в Афротропическом царстве – банан-баобаб, в Неотропическом царстве – кофе-какао, в Палеотропическом царстве – эвкалиптово-деревобразный папоротник и в Антарктический царстве – мох-печеночник; 5) господство разных хищных животных: Волк в Голарктическом царстве, Тигр в Восточном царстве, Лев в Афротропном царстве, Ягуар в Неотропном царстве, Варан в Палеотропном царстве и морские коты в Антарктическом царстве.

Ключевые слова: *биогеография, биогеографическое районирование, типоморфные растения, биофильные элементы, биогеохимические аргументы.*

Biocoğrafiya canlı orqanizmlərin və onların icmalarının yer üzündə coğrafi yayılma və yerləşmə qanunauyğunluqları haqqında elmdir. Coğrafiya, biologiya və ekologiyanın kəşiməsində

yanarmış biocoğrafiya müasir fiziki-coğrafi şəraiti və geoloji tarixi nəzərə alaraq müxtəlif biosenozların planetdə yayılma səbəblərini araşdırır. Biocoğrafiyanın əsas obyektləri biotlar (flora, fauna) və biomlar olmaqla müxtəlif elm sahələri ilə əlaqədar olaraq inkişaf yolu keçmişdir [22].

Biocoğrafiya elminin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri quru və okean regionlarında heyvan, bitki və mikroorqanizmlərin yaşaması və həm də bu orqanizmlərin yaratdıqları birliklərin səciyyəvi xüsusiyyətləri öyrənməkdir. Bu zaman araşdırılacaq amillər iki böyük qrupda birləşdirilə bilər. 1-ci qrupa aid amillər geoloji və fiziki coğrafi inkişaf tarixinə, 2-ci qrupda isə müasir ekoloji şəraitinə görə fərqlənən amillər yer alır. Biocoğrafiyada daha çox işlədilən məfhumlar biot və biomlardır. Biotlar – flora və fauna sıraları, biomlar isə bitki birlikləri və heyvanat aləmidir. Biota fauna və floranın cəmi olub hər hansı bir əraziyə şamil edilir. [11].

Flora, fauna və biota hər hansı bir regionda növlər və ya ümumi mənşəyinə görə eyni olan növlərin qrupları ilə yaranır. Yaranması, yayılması, forma və ölçülərinə görə onları flora, fauna və biotik komplekslərdə birləşdirmək olar. Məsələn Sibirin tayqa meşəliklərini əhatə edən ərazidə boreal kompleks, Qaradəniz sahili və əsasən çay landşaftı pont kompleksi, Turan çöl və yarımsəhra landşaftlı kompleks, daha geniş ərazilərdə yayılmış kosmopolit kompleks və s. yayılmışdır. Çox vaxt eyni bir kompleks içərisində o növ bitki və heyvanlar iştirak edir ki, onlar bu ərazidə reliktnöv sayılır və keçmiş kompleksdən xəbər verirlər. Məsələn Qazaxıstan Kustanay vilayəti və cənubi Uralın Muqodcarı alçaqdağlığında, habelə Turan, Aral-Xəzər və həm də İran ərazisində boreal kompleksin reliktnövləri sayılan ağ kəkliklər və sənəq mamırları mövcuddur. Müxtəlif ərazilərdə onların rast gəlməsi keçmişdə böyük bir ərazidə əsas növ kimi yaşamalarını göstərir. Məsələn, hal hazırda yayılan bitki növlərinin çoxu olduqca böyük ərazilərdə asanlıqla artırlar. Lakin, bitkilərin çoxu keçmiş zamanlarda da, indi də kiçik endemik məkanlarda yerləşmişlər. Endemik bitki növlərinin insanlar tərəfindən yayılması da olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Biocoğrafiya elmi – müxtəlif çeşidli bitki, heyvan və mikroorqanizmlər birliyinin Yer kürəsinin regionlarında yerləşmə qanunauyğunluqlarını öyrənir. Bu elmin inkişafı ekologiya və habelə canlı orqanizmlərin birliklərinin təsnifatı və genetik əlaqələrini öyrənilməsinə aid olan biogeokimya və s. elmlər ilə bilavasitə əlaqədardır. Biogeokimya elmi biofil elementlərin (P, C, K, Ca, N, J, F, Fe, Co, Zn və s.) bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin yayılması və çoxalmasında olan genetik rolunun aşkar edilməsində mühüm rol oynayır. Bitki areallarının sərhəd və mərkəzləri, onların havanın temperaturu və yağıntıdan asılı olaraq dinamik dəyişmələri və sıxlıq göstəricilərini ifadə edən strukturunun da biogeokimyəvi xüsusiyyətlərdən asılılığının öyrənilməsi biocoğrafi bölgülər və təsnifatda çox vacib məsələdir. Heyvan populyasiyalarının əraziyə görə yayılma ölçüləri, immiqrasiya və emiqrasiya göstəriciləri, çoxalma və məhv olma xarakteri, yerdəyişmə səbəbləri və areal daxilində diffuziya növlərinin müəyyənləşdirilməsi işlərində biogeokimyəvi qanunauyğunluqların nəzərə alınması da böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Müasir biocoğrafiya – gənc elmlər sırasına aiddir. Bu elm coğrafiya və biologiyanın təmas zolağında yaranıb. Biologiya elmi ilə kimya elminin bir-birinə qovuşduğu yerdə biokimya, biologiya və fizika elmləri arasında biofizika elmi yarandığı kimi biocoğrafiya elmi də təmas zolağında yaranır. Biocoğrafiya elminin üsulları ilə bir sıra məsələləri həll etmək mümkündür. Bunlara antropogen təsirin biot və biomlara müxtəlif coğrafi ərazilərdə rolu, biot və biomların xarakterik xüsusiyyətləri aiddir.

Heyvanların taksonomik və ekoloji müxtəlifliyi daha yüksək olsa da, bitki örtüyünün təbiətinə ciddi istinad olmadan zoocoğrafiya üzərində işləmək mümkün deyil. Bu səbəbdən biocoğrafiya rayonlaşmalarda əsasən coğrafi məkanda yayılan landşaftyaradıcı edifikator bitkilərə istinad edilmişdir.

Yaşayış mühitinin fiziki xüsusiyyətlərinə əsasən biocoğrafiya rayonlaşmalarda materiklərin biocoğrafiyası, dəniz biocoğrafiyası, adaların biocoğrafiyası, daxili su obyektləri kimi bölmələrin nəticələrinə əsaslanır. Canlı orqanizmlərin bir-biri ilə və abiotik mühitlə qarşılıqlı əlaqə səviyyəsini nəzərə alaraq bioloji taksonların coğrafiyasını, flora, fauna və biotların coğrafiyasını öyrənir.

Biocoğrafiyada kəmiyyət göstəricilərinə əsaslanan müqayisəli coğrafi, təsviri və kartoqrafik üsullardan, həmçinin biologiya, ekologiya, geokimya, paleocoğrafiya kimi əlaqəli elmlərin köməkçi

metodlarından, məsələn becərmə, introduksiya və seleksiya ilə bağlı bir sıra üsullardan da istifadə olunur. Biocoğrafi rayonlaşdırma qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi mövcud elmi prinsiplərin təkmilləşdirilməsi, landşaftlarda antropogen təsirlə bağlı problemlərin həlli üçün də zəruridir. Coğrafi mühitin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq flora və fauna ehtiyatlarının mühafizəsi, elmin yeni sahələrini yaranmasında da biocoğrafi rayonlaşmanın əhəmiyyəti böyükdür.

Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Şəki-Zaqatala biocoğrafi rayonu bir sıra səciyyəvi fiziki coğrafi və biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə malikdir [9]. Bu xüsusiyyətlər içərisində birinci növbədə biocoğrafi rayonu təmsil edən aparıcı obyektlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin müəyyən edilməsinə ehtiyac vardır. Bu aparıcı obyektlər aşağıdakılardır:

Fauna və flora, torpaq növləri, iqlim və relyef xüsusiyyətləri, yerüstü və yeraltı sular, antropogen fəaliyyət və bütün bu coğrafi amillərin birgə təsirindən formalaşan landşaft növləri.

Adları göstərilən bu coğrafi obyektlərin hamısının arasında bir-biri ilə ya birbaşa və yaxud da dolayısı yolla istilik və yaxud da maddələr mübadiləsi əlaqələri mövcuddur. Biocoğrafi bölgədə birinci olaraq günəş enerjisindən istifadə edərək biosintez yolu ilə yeni maddələr istehsal edən produsentlər – flora (bitki örtüyü) durur [2]. Bitki örtüyü birbaşa olaraq həm ərazinin iqlim şəraiti ilə olan əlaqələri əks etdirir və həm də landşaftların formalaşmasında iştirak edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bitkilərin inkişafında yuxarıda adları çəkilən bütün digər coğrafi amillərin də rolu mövcuddur. Məsələn, yerüstü suların miqdarı, yeraltı suların hansı dərinlikdə mövcudluğu, insanların təsərrüfat fəaliyyəti hesabına bitki örtüyünün növ və ərazi dəyişkənliyinə məruz qalması vacib şərtlərdəndir. Buraya həm də torpaq növləri üzrə ixtisaslaşan bitki növlərinin ərazidə daha geniş surətdə yayılması, ərazinin relyef xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bitkilərin növ tərkibinin dəyişmələri və s. də aiddir. Elmi mənbələrə əsaslanaraq [1, 3, 12, 26, 27] müxtəlif fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malik olan torpaq növləri üçün səciyyəvi olan bitkilərin adları aşağıda göstərilmişdir.

1. Azotla zəngin torpaqlarda; ikievlil gicitkən, qatıqotu, zirə, xaçgülü.
2. Azotla kasıb olan torpaqlarda; dovşan kələmi, çobanyastığı.
3. Turş torpaqlarda; çöl çobanyastığı, çöl nanəsi, əvəlik, qaragilə.
4. Qələvi torpaqlarda; qarayonca, südləyən.
5. Əhəng daşı süxurları üzərində; qaymaqçiçək, dəvədabanı, sürünən qaymaqotu.
6. Rütubətli torpaqlarda; əvəlik, bostan bodyağı, ürəkotu, avropa üzgəkotu.
7. Bataqlaşma sahələrində; çöl qatırquyuğu, çöl nanəsi.
8. Quru torpaqlarda; çobanyastığı, yovşan.
9. Duzlu torpaqlarda; şorluca, sirkan.
10. Qumlu torpaqlarda; ulduzotu, sığırquyuğu.
11. Bərkimiş torpaqlarda; bağayarpağı, sürünən qaymaqotu, sürünən ayrıqotu, qazayağı.
12. Gilli və gillicəli torpaqlarda; quşəppəyi, zəngirotu.
13. Torpaqda ağır metallar iştirak etdikdə; bənövşə, güləbət.
14. Kölgəli sahə torpaqlarında; dovşan kələmi, adi mələk otu.

Bitki örtüyünün ekocoğrafi əlaqələrindən fərqli olaraq heyvanat aləmi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, birinci növbədə bitki örtüyünün növ müxtəlifliyindən və biokütlənin miqdarından asılıdır. Digər tərəfdən də yeraltı suların həm tərkibcə və həm də miqdarca dəyişmələri bitki növlərinin areallarına ciddi təsir göstərdiyindən heyvanat aləminin də inkişafına öz təsirini göstərmiş olur. Biogeokimyəvi tədqiqatların əsas məqsədlərindən biri torpaq örtüyü və suların kimyəvi tərkiblərinin bioloji aləmlə qarşılıqlı əlaqələrini müəyyən etməkdən ibarət olduğundan [24, 25], məhz biogeokimyəvi xüsusiyyətlərin dəqiqləşdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır (şəkil 1).

Şəkil – 1. Biocoğrafi amillərin qarşılıqlı əlaqələrinin sxemi [11].

Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Şəki-Zaqatala bölgəsi biocoğrafi bölgüyə (şəkil – 1) əsasən Holarktlik hakimiyyətliyin İran-Turan vilayətinin Qafqaz regionuna aiddir. Baş Qafqaz dağlarının cənub-şərq hissəsini (cənub-qərb və cənub-mərkəz hissələrlə bir bölgədə) bir rayon və cənub yamacı ayrıca bir zona kimi fərqləndirmiş olsaq, onda burada yerləşən biocoğrafi fərqləri sahələr kimi ayıra bilərik. Həmin qaydaya uyğun olaraq Şəki-Zaqatala bölgəsi dörd fərqli biocoğrafi sahə (zona) ilə bir-birindən ayrılmışdır [9];

1) Mazımçaydan Qaşqaçaya qədər olan Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarını əhatə edən meşələrində qızılağac – yalanqoz ağacları bitən biocoğrafi sahə;

2) Qaşqaçaydan Daşağılçaya qədər olan orta və alçaq dağlıq meşələrində qoz və sarağan-sumax ağacları bitən biocoğrafi sahə;

3) Daşağılçaydan – Vəndamçaya qədər olan və alçaq dağlıq meşələrində dəmirqara – şabalıdyarpaq palıd ağacları bitən biocoğrafi sahə;

4) Acınohur-Turan alçaqdağlığına aid olan və saqqızağacı – ardıc kolları bitən biocoğrafi sahə.

Balakən-Qax rayonlarını birləşdirən I biocoğrafi sahə (yalanqoz – qızılağac ağacları bitən zona) həm də polimetal filiz yataqlarının yerləşdiyi zonanı təşkil edir. Bu ərazidə alt və orta Yura yaşlı çöküntülər böyük bir ərazidə 1200 – 3500 m-lik yüksəklikləri əhatə edir. Onların süxur tərkibi çox sadə olub əsasən qara gil şistlərindən və 10 – 15 %-ə qədər boz qum daşlarından ibarət fliš formasiyasından təşkil olunmuşdur.

Şəkil – 2. Şəki-Zaqatala bölgəsinin biocoğrafi zonalarının sxem xəritəsi.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin landşaft morfolojiyasının səciyyəvi bioloji xüsusiyyətlərinə görə, ərazinin geoloji quruluş, relyef, iqlim amillərini nəzərə almaqla onlarda bir sıra biocoğrafi əyalətlərin fərqləndirilməsinə ehtiyac vardır. Tədqiq olunan ərazidə aparılan biocoğrafi bölgü əsasən suksessiyaların stabilləşmə mərhələlərini nəzərə almaqla yerinə yetirilmişdir [4]. Bu məqsədlə hər bir landşaft qurşağı daxilində aparıcı bitki növlərinin – edifikatorların təyin edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir [7]. Şəki-Zaqatala bölgəsində qazanılmış ekocoğrafi və biogeokimyəvi tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisində 8 fərqli biocoğrafi sahə (zona) ayrılmışdır. Bunlar aşağıdakılardır:

Kəlbəcər və Laçın rayonlarının intensiv parçalanmış yüksək dağlıq ərazilərində alp, subalp çəmənlikləri və çəmən-çöl landşaftlarında əsasən taxilkimi ot bitkilərindən ibarət “alp xalıları”na uyğun sahə.

Digər bir neçə biocoğrafi sahələr kəskin parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı meşə və meşədən sonrakı çəmən-kolluq landşaftlarına aiddir. Bu qurşaq daxilində Şərqi Zəngəzurda 1. Kəlbəcər rayonunun palıd-vələs, 2. Laçın rayonunun palıd-fıstıq, 3. Qubadlı rayonunun vələs-palıd, Qarabağda 4. Şuşa və 5. Xocalı rayonları ərazisində fıstıq-palıd-vələs ağaclarının assosiasiyasından ibarət biocoğrafi sahə.

6. Şərqi Zəngəzurun Zəngilan və Cəbrayıl rayonları ərazisində intensiv parçalanmış alçaq və ön dağlığın Şərq çınarı-Araz palıdı ilə səciyyələnən arid meşə-kolluq landşaftlarını əhatə edən biocoğrafi sahə.

7. Şərqi Zəngəzurun Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarının kəskin və orta dərəcədə parçalanmış dağətəyi və alçaq dağlığın çöl (qismən meşə-çöl) və quru-çöl landşaftlarının ceyranotu-yovşanlı bitkiləri ilə örtülən biocoğrafi sahə.

8. Orta dərəcədə parçalanmış düzənliklərin yarımşəhra və quru-çöl landşaftları, orta və zəif parçalanmış dağarası düzənliklərin və ovalıqların yarımşəhra landşaftlarının daxil olduğu Bərdə, Ağcabədi, Ağdam və Füzuli rayonlarının yulğun-qaratikan kolluqlu biocoğrafi zona. (bax, şəkil–3).

Şəkil – 3. Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgəsi biocoğrafi əyalətlərinin sxem-xəritəsi.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin landşaft qurşaqlarında aparılan tədqiqatların bir istiqaməti də biocoğrafi zonaları təmsil edən aparıcı landşaft-geokimyəvi amillərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin müəyyən edilməsidir. Bu aparıcı amillər aşağıdakılardır:

– fauna və floranın biogeokimyəvi xüsusiyyətləri, torpaq növlərinin kimyəvi tərkibi, onlarda olan aparıcı mühityaradıcı kimyəvi elementlərin miqdarı, iqlim və meteoroloji xüsusiyyətlərlə əlaqədar biofil kimyəvi elementlərin biocoğrafi zonalar daxilində paylanması.

– regionun biocoğrafi zonalarındakı landşaft qurşaqlarında, xüsusilə landşaft mərzlərindəki ana süxurların litoloji tərkibi, relyef xüsusiyyətləri, oradakı yeraltı suların kimyəvi tərkiblərinin özünəməxsus fərqli göstəricilərə malik olması.

– bölgədə aparılan antropogen fəaliyyətin növləri (taxıl zəmiləri, meyvə bağları və plantasiyaların salınması, çayların kənarlarında qurulan bəndlər, hidromeliorativ tikintilər, su dəryaçaları və kanallar, şose və dəmir yol şəbəkəsi, yaşayış məntələri, zavodlar, fabriklər və s.) biogeokimyəvi proseslərə ciddi təsir göstərir. Antropogen amillərlə əlaqədar olaraq bir çox ərazilərin landşaftlarında mühüm biogeokimyəvi əhəmiyyətə malik olan elementlərin defisitləşməsi (K, N, P, J və s.), bir sıra zərərli elementlərin isə zənginləşməsi (S, Hg, Pb və s.) müşahidə edilir. Adları göstərilən bu elementlərin torpaq və bitkilərdə təyin edilməsi regionun biogeokimyəvi diaqnostikasında mühüm əhəmiyyət daşıyan məsələlərə aiddir.

Beləliklə, Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgələrində biocoğrafi rayonlar üzrə mühüm ekocoğrafi xüsusiyyətlərin araşdırılması [8, 10], diaqnostik qiymətləndirilməsi və mövcud qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi, bu regionda landşaft dinamikasının gələcək ekoloji şəraitinin təhlil olunaraq proqnozlaşdırılması işində mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirir.

Biocoğrafiyanın həll etdiyi problemlər içərisində bitki və heyvan ehtiyatlarından düzgün istifadə əsas yer tutur [5]. İnsanların sağlamlığının qorunması canlı orqanizmlərin həyatının öyrənilməsi ilə birgə mümkündür. Bir sıra yeni xəstəliklərin yaranması da insanların təbiətə müdaxiləsi ilə birbaşa əlaqədardır. Biocoğrafiyaçıların qarşılarında duran əsas məsələlərdən biri də həm təbii və həm də süni antropogen landşaftların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin hansı nisbətə daha optimal olduğunu müəyyənləşdirilmək, faydalı meşə bağ plantasiyalarının salınması və zərərli ziyanvericilərlə və əlaq otları ilə mübarizə tədbirlərinin də optimallığının öyrənilməsi təşkil edir.

Müxtəlif qrup bitki və heyvan növlərinin yayılma qabiliyyəti eyni deyildir. Bitki diasporası daha çox sular, külək, heyvan və insanların köməyi ilə yayıla bilir. Heyvanlar isə bitkilərdəkindən əlavə özlərinin fəal hərəkəti nəticəsində öz areallarını artırırlar [6].

Bitkilər yayılma mərhələsində bir sıra ekoloji və sistemik maneələrlə qarşılaşırlar. Yeriüstü orqanizmlər üçün belə maneələrə keçilməz dağ və okeanlar, iqlimlə bağlı olan maneələr, edofo-biotik – yəni parazitlər üçün sahiblərin olmaması və yaxud mühitdə heç bir konkurentlərin olmaması mühüm rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, hələ iqlimlə bağlı olan sərhədləri aşmazdan xeyli əvvəl, konkurentlərlə bağlı olan amillər hesabına əksər növ orqanizmlər öz fəaliyyətlərini dayandırırırlar [11].

Ümumi və yaxud xüsusi maneələrin mövcudluğu arealların sərhədlərində sıxlaşmalar – sinperatların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Məsələn qitələrin kənar hissələrində, təbii zonaların sərhədlərində (çöl zonası ilə yarımsəhra, yarımsəhra ilə səhra və yaxud yüksəklik qurşaqlarında dağ meşələri ilə alp çəmənlikləri və s. arasında) belə sıxlaşmalara daha çox rast gəlinir. Həmçinin Yerin geoloji inkişaf tarixi ilə əlaqədar olaraq da, müxtəlif bitki və heyvan növlərinin yayılmasında müəyyən dəyişikliklər və maneələrin olduğu nəzərə alınmalıdır.

Bütün orqanizmlər üçün vahid və ya ümumi sistemlərin olması flora və faunaya görə mümkündür. Bəlkə də yox - bu məsələni demək çətindir. Ola bilsin ki, hər bir region üçün müxtəlif sinif və yaxud fəsilələrin öz biotik sistemləri qurulmalıdır.

Bitki və heyvan orqanizmlərinin qarşılıqlı əlaqələrlə yayılması timsalında olduqca aydın fərqlər özünü göstərir. Məsələn Afrikanın cənubunda floraçı bioloqlar Kap hakimiyyətinin olduğunu göstərir. Fauna göstəricilərinə görə isə Afrikanın bölgüsündə Kap faunası öz göstəricilərinə görə bitki müxtəlifliyindən xeyli geri qalır.

Faunanın müxtəlifliyinə əsaslanan bölgülər onurğalıların birinci növbədə isə məməlilərin, quşların, amfibiyaların və sürünənlərin yayılmasına əsasən aparılır. Şirin suda yaşayan balıqların bölgüdə istifadə olunması daha çox ərazi sərhədlərinin genişlənməsinə gətirib çıxarır. Məsələn L.S.Berq tərəfindən şirinsu balıqlarının təsnifata daxil olması hesabına Avrasiyanın şimalında olan ərazi daha böyük bir məkanda ayıca hakimiyyət kimi göstərilmişdi.

Floraya görə bölgədə isə daha çox diqqət örtülü toxumlu, açıqtoxumlu və qıjıkimi bitkilərin yayılmasına verilmişdir. Heyvanlar və həşəratların çoxu bütün bir coğrafi mühitdə tam yayıla bilmədiklərindən – məsələn onurğasızlardan əqrəblər, termitlər və s. onların bölgədə istifadə olunması uğurlu nəticə vermir. Çox vaxt müxtəlif yaş fərqlərinə malik olduqlarına görə də əksər fauna və flora növlərinin köməyi ilə rayonlaşdırma əməliyyatı aparmaq mümkün olmur.

Dünyanın biocoğrafi təsnifatında fauna, flora müxtəlifliyinə və onların təbii areallarına görə çoxlu sayda fərqli bölgələr mövcuddur [13 – 23, 28]. Buna baxmayaraq onlar içərisində heç birini tam əminliklə qəbul etmək mümkün deyildir. Bu səbəbdən biz elmi ədəbiyyatda toplanmış məlumatları təbii və ekoloji amillərlə yanaşı, həm də biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinə [7, 9, 24, 25] görə əsaslanan bölgü üzrə təqdim etməyi məqsədəuyğun hesab etmişik.

Biocoğrafi rayonlaşmada ən iri bölgü biocoğrafi hakimiyyətləklərdir [1]. Onların bölgüsündə hakimiyyətləklər (çarlıq) vilayət, əyalət, bölgə, sahələr və habelə onların aralıq kateqoriyaları olan yarımvilayətlər və s. istifadə edilir. Bu təsnifata görə əvvəllər dünyada müxtəlif saylarda flora və zoocoğrafi hakimiyyətləklər göstərilə də ən çox istifadə olunan bölgədə 8 hakimiyyətlik var idi; Holarktik, Oriental, Afrotropik, Neotropik, Paleotropik, Antarktik, Madaqaskar və Kap [16]. Biz, Madaqaskar və Kap hakimiyyətləklərini təbii biocoğrafi vilayətlər kimi göstərilməklə Paleotropik hakimiyyətləyin tərkibində təqdim etmişik. Beləliklə, aşağıda 6 biocoğrafi hakimiyyətləklərin dünya üzrə fərqləndirilməsi üçün vacib olan fiziki coğrafi, bioloji və biogeokimyəvi xüsusiyyətləri təqdim edirik.

1. Okeanlar və hündür dağ silsilələri ilə bir-birindən ayrılan planetar əraziləri əhatə etməsi.
2. Əsasən eyniadlı daimi hava kütlələrinin təsiri altında olması.
3. Fərqli biofil kimyəvi elementlərin tipomorfluğu; Holarktik hakimiyyətləkdə – N (azot), Oriental hakimiyyətləkdə – K (kalium), Afrotrop hakimiyyətləkdə – P (fosfor), Neotrop - hakimiyyətləkdə – C (karbon), Paleotrop hakimiyyətləkdə – Ca (kalsium) və Antarktik hakimiyyətləkdə – Fe (dəmir) elementlərinin tipomorfluğu səciyyəvidir.
4. Biosenozların indikatoru sayılan edifikator bitki növlərinin assosiasiyasına malik olması; Holarktik hakimiyyətləkdə – palıd-şam, Oriental hakimiyyətləkdə – bambuk-kokos palması, Afrotrop hakimiyyətləkdə – banan-baobab, Neotrop hakimiyyətləkdə – kofe-kakao, Paleotrop hakimiyyətləkdə – evkalipt-ağacabənzər ayıdöşəyi və Antarktik hakimiyyətləkdə – mamır-ciyərotu bitkilərinin tipomorfluğu səciyyəvidir.
5. Fərqli yırtıcı heyvanların hakimiyyəti: Holarktik hakimiyyətləkdə – canavar, Oriental hakimiyyətləkdə – pələng, Afrotrop hakimiyyətləkdə – şir, Neotrop hakimiyyətləkdə – yaquar, Paleotrop hakimiyyətləkdə – varan və Antarktik hakimiyyətləkdə – dəniz pişiklərinin tipomorfluğu səciyyəvidir.

Aşağıdakı *sxem-xəritə 1*-də dünya üzrə 6 biocoğrafi hakimiyyətləklərin yerləşməsi təsvir edilmişdir.

Sxem-xəritə 1. Dünyanın biocoğrafi rayonlaşması (biocoğrafi hakimiyyətliklər)
I – Holarktik, II – Oriental, III – Afrotropik, IV – Neotropik, V – Paleotropik və VI Antarktik
biocoğrafi hakimiyyətliklər.

Biocoğrafi vilayətlərin fərqləndirilməsi üçün vacib olan fiziki coğrafi, bioloji və biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə görə aşağıdakı amillərdən istifadə etmək olar.

1. Biocoğrafi vilayətlər əsasən eyni hava kütlələrinin təsiri altında olması müşahidə edilir.
2. Biocoğrafi vilayətlər dəniz, çay və yaxud hündür dağ silsilələri ilə fərqlənən meqarelyef ərazilərlə əhatələnir.
3. Biocoğrafi vilayətin daxil olduğu biocoğrafi hakimiyyətliyə aid olan biofil kimyəvi elementin tipomorfluğu.
4. Aparıcı edifikator ağac növlərinin dominantlığına malik olması. Məsələn, Holarktik hakimiyyətliyə daxil olan Aralıq dənizi vilayəti üçün dəfnə-zeytun ağac assosiasiyası səciyyəvidir.
5. Hər bir biocoğrafi vilayətdə özünəməxsus fərqli konsument heyvanların arealının mövcudluğu.

Biocoğrafi əyalətlərin fərqləndirilməsi üçün vacib olan fiziki coğrafi, bioloji və biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə görə aşağıdakı amillərdən istifadə etmək olar.

1. Əyalətlərin əsasən eyni iqlim qurşağının təsiri altında olması.
2. Dəniz, çay və yaxud hündür dağ silsilələri ilə əhatələnən makrorelyef ərazilər.
3. Aparıcı edifikator ağac növlərinin dominantlığına malik olması.

Məsələn, Holarktik hakimiyyətliyə daxil olan Aralıq dənizi vilayətinin dəfnə-zeytun ağac assosiasiyasına malik biocoğrafi əyalətləri portağal, narıncı, limon, saqqızağacıkimi bitkilərin areallarına görə fərqlənməsi səciyyəvidir.

Biocoğrafi zonaların fərqləndirilməsi üçün vacib olan fiziki coğrafi, bioloji və biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə görə aşağıdakı amillərdən istifadə etmək olar.

1. Eyni iqlim tipinin təsiri altında olması.
2. Dəniz, çay və yaxud hündür dağ silsilələri ilə fərqlənən mezorelyef ərazilər.
3. Aparıcı dominant ağac növlərinin yerli areallarına malik olması.

Məsələn, Azərbaycan ərazisində Böyük Qafqazın cənub yamacları biocoğrafi zona olaraq qoz, fındıq və şabalıd ağaclarının dominantlığı ilə fərqlənir

Yaşadığımız Azərbaycanın Şəki rayonu üzrə lokal biocoğrafi zona bölgüsü aşağıdakı kimidir:

1. Biocoğrafi hakimiyyətlik – Holarktika flora hakimiyyətliyi
2. Biocoğrafi vilayət – İran-Turan vilayəti.
3. Biocoğrafi əyalət – Qafqaz əyaləti
4. Biocoğrafi rayon – Böyük Qafqaz rayonu.
5. Biocoğrafi zonalar – Şinçay-Daşağılçay çay dərələri arası ərazilərdə qoz bitkisinin dominantlığı zonası.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Məmmədli T. Biologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı. 2007. 535 s.
2. Abdullayev R.B. Məmmədova Ş.İ. Biocografiyadan metodik vəsait. Bakı. 2002
3. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri, Bakı: "Elm", 2014, 380 s.
4. Ekoloji lüğət. elmi red. B.Ə.Budaqov. Ekoloqların məlumat kitabı. Bakı. 2003. 516 s.
5. Mammadov C. İ., Shukurlu Y. H., Azizov F. Sh., Mustafabeyli H. L., Aliyev Q. M. The natural biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalid. Aqraren. Universitet. Plovdiv. 2016. p. 5-9.
6. Melikov. B. Abdullayev R.B., Məmmədova Ş.İ. Biocografiyadan mühazirələr. Bakı. 2002. 223 s.
7. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri landsaftlarının bərpa və biomüxtəlifliyinin qorunması. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science" Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 25 Сентября. 2023. с. 267-275.

8. Mustafabəyli H.L. Arid və humid tipli biogeosenozların landşaft diaqnostik və biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. *Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science"*. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 февраля. 2023. с. 457-469.
9. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. *AMEA Şəki REM mətbəəsi*. 2020. s. 372.
10. Mustafabəyli H.L., Ağabalayev Q.M., Rahimov Y.R., Hüseynova S.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun landşaftlarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri. *Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science"* Географические науки, Алматы, Казахстан. 28 октября 2022. с. 303-311.
11. Mustafabəyli H.L. Biocoğrafiyadan qısa izahlı lüğət. *Şəki. Kaskad*. 2016. 116 s
12. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı, "Maarif" 1998. s. 398.
13. Абдурахманов Г.М., Криволицкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биogeография. Учеб. пособие для студ. вузов. Москва, Издательский центр «Академия», 2003. 480с.
14. Биogeографическая характеристика природных зон СССР. Под ред. А.Г. Воронова, Д.А. Криволицкого, Е.Г. Мяло. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 101 с.
15. Биogeография. Учебно - методическое пособие. Составитель А.Я. Григорьевская. Воронежский ГУ. 2008 г. 37 с.
16. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биogeография мира. Москва.: Высш. шк., 1985. 272 с.
17. Второв П. П. Биogeография материков. 2-е изд. / П. П. Второв, Н. Н. Дроздов. Москва, 1978. 270 с.
18. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биogeография. Учебник для вузов. Москва. 2001. 304 с.
19. Геоботаника с основами экологии. Словарь терминов и понятий. Составители В.Б. Щукин и др. Оренбург. 2014 г. 140 с.
20. Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Экосистемы мира. – Москва: АБФ, 1997. 340 с. Е. Г. Мяло. Москва, 1985. 272 с.
21. Дроздов Н.Н., Криволицкий Д.А., Мяло Е.Г. Москва. Биogeография с основами экологии: Академкнига, 2003. 408 с.
22. Дзунино М, Дзуллини А. Биogeография. Эволюционные аспекты. (с итальянского) Москва. 2010. 317 с.
23. Мордкович В.Г. «Основы биogeографии» М. Т-во. науч. изданий КМК, 2005, 236 с.
24. Мустафабейли Г.Л. О биogeохимических свойствах горных пород, ила и растений, распространённых на южном склоне Большого Кавказа. *Международный научно-практический журнал. "Endles Light in Science"* Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта. 2023. с. 255- 265.
25. Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Биogeохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана. *Материалы Международной научно-практической конференции*. 17-18 марта 2023 г. Грозный. с. 248-254.
26. Прилипко Л.И., Гулисашвили В.З., Махатадзе Л.Б. Растительность Кавказа. Москва. Наука, 1975. 233 с.
27. Растительный мир. В 2 томах. Т. 1, Т. 2. Москва. 1975, 1980.
28. Радченко Т. А, Михайлов Ю. Е, Валдайских В. В. Биogeография. Екатеринбург. Издательство Уральского университета. 2015. с-164.

СОДЕРЖАНИЕ CONTENT

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ CHEMICAL SCIENCES

HABIBA SHIRINOVA ASLAN, HASANOVA MATANAT RUFAT, ASMAR ALIEVA NUSRAT [BAKU, AZERBAIJAN] COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF PP- AND PS-BASED NANOCOMPOSITES, OBTAINED BY INCORPORATING SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES, IN ORDER TO EVALUATE THE APPLICATION POTENTIAL.....3

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ GEOGRAPHICAL SCIENCES

MUSTAFA BƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU, QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU [ŞƏKI, AZƏRBAYCAN] BİOCOĞRAFİ BÖLGÜ VƏ RAYONLAŞMA İŞLƏRİNDƏ BİOGEOKİMYƏVİ METODLARIN TƏTBİQİ HAQQINDA.....8

VALİBAYOV İLKİN MEHMAN [AZERBAIJAN] TECTONIC OVERVIEW OF THE SEDIMENTARY COVER OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC.....18

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ AGRICULTURAL SCIENCES

KAROMATOV SHAROFIDDIN SHARIFOVICH [ДУШАНБЕ, ТОЪКИСТОН] БАЊОДИЊИИ АЛОМАТЊОИ НАВЪУ НАМУНАЊОИ АЛАФИ СУДОЊИ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ЊИСОР.....20

MOMINOVA L. K., ZULPUKAROVA T. A. [OSH, KYRGYZSTAN] PROBLEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION EFFICIENCY IN MARKET CONDITIONS.....24

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

AGAMALIYEVA LEYLA AKIF, AKBEROVA ASMAR TAPDYG [BAKU, AZERBAIJAN] МЕТОД НИКИФОРОВА-УВАРОВА В ВЫЧИСЛЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРНО ЗАВИСИМОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРНЕЛЯ.....27

ƏLİYEV İLQAR QIYAS OĞLU [BAKI, AZƏRBAYCAN] MÜRƏKKƏB QAZ KƏMƏRLƏRİN İSTİSMAR PROSESİNİN MÜXTƏLİF İŞ REJİMLƏRİNDƏ KEÇİD PROSESLƏRİN TƏHLİLİ.....31

ARAZOV GASANBEK TAHIR [BAKU, AZERBAIJAN] DAILY, MONTHLY AND ANNUAL STATISTICAL HABITUAL VARIABILITY OF OBSERVED NATURAL PHENOMENA ON EARTH.....44

ADGEZALOVA XATYRYA AGAKARIM KYZY, GUSEYNOV DJAHANGIR ISLAM OGLY, GASANOV OKTAY MAILOVICH [BAKU, AZERBAIJAN] ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ (SNS)1-X-(LNS)X.....47

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES

